

LINGVOKULTUREMALAR – OLAMNING LISONIY MANZARASINI AKS ETTIRUVCHI BIRLIKLAR

Jo‘rayeva Gulhayo Xakim qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti 10.00.01 – O‘zbek tili tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554567>

Har bir millatning madaniyati o‘z tilida aks etadi. Ramz, mifologema, etalon, metafora, paremiologik birliklar, lakunalar, stereotiplar, pretsedent birliklar, nutqiy etiketlar xalqning madaniy turmush tarzi, o‘ziga xos qadriyatlari, mentalitetini ifodalovchi til birliklari bo‘lib, eng asosiy lingvokulturemalar - lingvomadaniy birliklar hisoblanadi. Lingvokulturemalar millatning o‘ziga xos madaniyati, mentalitetini o‘zida aks ettiruvchi lisoniy birliklardir. Lingvokulturemalarning bir paytning o‘zida xalq madaniyati va til xususiyatini namoyon eta oluvchi lingvistik va madaniy vositalardir. Lingvokulturemalar ma‘lum bir xalqqa oid lisoniy va madaniy holatlarni, lug‘aviy birliklarni, ma‘lum davr o‘zgarishlari bilan bog‘liq vaziyatlarni namoyon qiladi. Shu bois, V.A.Maslova ijtimoiy guruh etnoslariga xos bo‘lgan muayyan lingvokulturologik holatlarni; davr bilan bog‘liq lingvokulturologik o‘zgarishlarni; turli, o‘zaro aloqador ellarning lingvokulturologik xususiyatlarini qiyosiy o‘rganish; uning har bir millat uchun xos bo‘lgan lug‘atlarini tuzish kabilar lingvokulturologiyaning asosiy yo‘nalishlari ekanini yozadi¹.

Lingvokulturema tushunchasi qiyosiy tilshunoslik uchun foydali. Zero, til – madaniy fakt, biz meros qilib oladigan madaniyatning tarkibiy qismi. Xalq madaniyati til orqali verballashadi, aynan til madaniyatining asosiy tushunchalarini harakatga keltiradi va ularni belgilar ko‘rinishida, ya‘ni so‘zlar orqali ifoda etadi.

V.V.Vorobyov fanga lingvokulturologik tahlilning asosiy birligi - lingvokulturema tushunchasini olib kiradi va uni “lisoniy va nolisoniy (tushuncha va predmet) mazmunning dialektik birligi”, - deb ta‘riflaydi. So‘zning lingvokulturemadan farqini esa A.A.Potebnyaning “so‘zning yaqin va uzoq ma‘nosi” tushunchasi orqali izohlaydi. Lingvokulturema so‘zdan farqli ravishda birmuncha murakkab tuzilishga ega: uning mazmun plani ikkiga: lisoniy ma‘no va madaniy mazmunga bo‘linadi. Bu birlik konnotativ mazmunga ega bo‘lib, “uni yuzaga keltirgan mafkuraviy kontekst tugamaguncha yashayveradi”².

“Madaniyat-inson-til” uchligi lingvomadaniy birliklar mohiyaning anglash uchun til va millat mentalitetining bog‘liqligini anglash zarur. Chunki lingvomadaniy birliklar shaxs tili orqali millatga xos ma‘lum konseptlarni ifodalaydi. Ular “konsept sifatida ontologik jihatdan yuksak umumlashtiruvchilik va tilning turli sathlari, vositalari orqali ifodalanish imkoniyatiga egadir. Lingvokulturemalar har bir tilda o‘ziga xos semantik maydonni vujudga keltira oladi”³.

Biroq tadqiqotlarda lingvokulturema va konseptning farqli va umumiy xususiyatlari ajratiladi. “Konsept” so‘zi lotin tilidan olingan bo‘lib “tushuncha” ma‘nosini bersa-da, sinonimi bo‘lgan “tushuncha” so‘zi bilan to‘liq ma‘nodoshlik hosil qila olmaydi. Konsept tushunchaga nisbatan keng ma‘noli so‘z. Konseptning tadqiqot obyektlari lingvistika bilan cheklanmasdan falsafa, mantiq, sotsiologiya, psixologiya, madaniyatshunoslik, tarix, geografiya, adabiyotshunoslik, san‘atshunoslik kabi qator fanlar bilan ham bog‘liq. Yu.S.Stepanov fikricha,

¹Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебник. М., 2001. -С.208

²Bu haqida qarang: Shayxislamov N. Lingvokulturologiyaning fanlar sistemasidagi maqomi va uning etnolingvistika, sotsiolingvistika va etnopsixolingvistika bilan bog‘liqligi//Academic Research in Educational Sciences Vol. 1 No. 2, 2020, 225-bet

³Ziyayev A. I. Ingliz tilida so‘z ma‘nolarini kuchaytirishning lingvokognitiv aspekti. Fil.fan.nomz.diss. –T.,2009. – B.150.

“konsept – qaysidir ma’noda yakuniy hodisa bo‘lib, uning tarkibida tushuncha va inson haqidagi qimmatli ma’lumotlar jamlanadi. Tasavvur konseptning bir qismidir. Konsept – bu tasavvur, tushuncha, qayg‘urish va turli tasavvurlar orasidagi aloqalar to‘plamidir”⁴.

Lingvokulturema so‘zga nisbatan ham chuqur ma’no ifodalaydi. U yoki bu so‘z lisoniy xususiyatlar kasb etsa-da, milliy-madaniy tushuncha tashimasligi mumkin. Lingvokulturemada esa lisoniy tushunchalar bilan birga xalq mentaliteti bilan bog‘liq tushunchalar ham aks etadi. Lingvokulturema o‘zida ma’no shakli bilan bir qatorda madaniy ko‘rinishlar bo‘lmish realiyalarni mujasamlashtiradi. Realiyalar – bu boshqa tilda so‘zlovchilar turmush tarzida, tajribalarida mavjud bo‘lmagan predmed, tushunchalarni, ba’zan vaziyatlarni ifodalovchi so‘zlar bo‘lib, milliy taom, libos, urf odat kabilarni anglatadi. “Lingvokulturema semantikasiga madaniyatning biror bo‘lagini aks ettiruvchi so‘zlar, frazeologik birliklar, so‘z birikmalari, gaplar, paremiyalar, nutq klisheolari, murakkab sintaktik butunliklar, matnlar va h.k.lar kiradi”⁵. N.Tuxtaxodjaye va o‘z tadqiqotida lingvokulturemaga quyidagicha ta’rif beradi: “Lingvokulturema muayyan xalqqa xos, lisoniy va nolisoniy omillarni qamrab oluvchi, til va madaniyatning o‘zaro aloqadorligini ifoda etuvchi, til vositalarining barchasida namoyon bo‘la oladigan birlikdir. U birgina so‘zdan tashkil topgan bo‘lishi mumkin(to‘y, osh), qo‘shma so‘zlardan (o‘zbekcha raqs, mehmondo‘stlik, choyxona), butun bir abzas yoki matndan ham iborat bo‘lishi mumkin”⁶.

Har bir lingvokulturemada bosh va qo‘shimcha ma’nolar mavjud. Vorobyovning tahlil metodiga ko‘ra, avval lingvokulturemaning leksema sifatidagi semantik jihati lug‘atlar yordamida leksikografik tahlil qilib aniqlanadi. Keyin esa milliy-madaniy xususiyatlarni namoyon etuvchi til birliklari izohli, etnografik va ensiklopedik lug‘atlar yordamida tahlil qilinadi.

V.I.Karasikning fikricha, lingvomadaniy konsept uch qismdan tashkil topadi. Bular: tushuncha, obrazlilik va ma’lumot⁷. Olimning ushbu fikri asosida o‘zbek milliy taomi ma’nosini anglatuvchi osh so‘zi izohlansa, uning mazmun-mohiyatida tushuncha, obrazlilik va ma’lumot mujassamlashganini ko‘rish mumkin. Osh o‘zbek hayotida yog‘, sabzi, guruch, go‘sht kabi mahsulotlardan tayyorlanuvchi taom nomini, tushunchasini ifodalaydi. Biroq osh so‘zi milliy madaniyatimizga xos bo‘lgan marosim, qadriyat ma’nosida ham qo‘llanadi. Bunda u mental ma’no kasb etib, madaniy konsept sifatida ham namoyon bo‘ladi. Taom nomi marosim ma’nosida ham fodalanishi, ramziylik yuzaga kelishi esa obrazlilikni namoyon qiladi. Xalq tafakkurida osh marosimi bir qancha ma’lumotlardan iborat, albatta. Bunda osh pishirilishi, mehmonlar taklif qilinishi, xatmi Qur‘on qilinishi, taom va xatmning savobi ma’lum bir o‘tgan shaxslarga bag‘ishlanishi, kelajakda ishlar xayrli bo‘lishidan umid qilinishi shular jumlasidandir.

Tildagi madaniy belgilarni o‘rganish tilshunoslikning shu bugunga qadar erishgan yutuqlari samarasidir. Lingvokulturologiyaga qiziqishning ortib borayotgani fanning kelajagini belgilaydi. Frazeologizm va paremiyalar tilda madaniy belgilarni aks ettiruvchi asosiy birliklar sifatida tadqiq etilmoqda. Ayrim tadqiqotlarda badiiy adabiyot namunalari murojaat etish kuzatiladi.

⁴Bu haqida qarang. Fayzulloyev O. M. O‘zbek folkloridagi lingvokulturemalarning inglizcha tarjimada berilishi(bolalar folklori va ertaklar misolida).Fil.fan.falsafa doktori diss. –T.,2019. –B.17.

⁵Yusupov O‘.Q. Tilshunoslikda yangi yo‘nalishlar va ularda ishlatiladigan ayrim istilohlar.//Filologiya masalalari. – Toshkent, 2011. №2. –B.15.

⁶Tuxtaxodjaye va N. A. Badiiy tarjimada lingvokulturemalarning ifodalanishi(ingliz va o‘zbek tillari misolida). Fil.fan.falsafa doktori(PhD)diss.-Toshent, 2017. - B.18.

⁷КарасикВ.И. Лингвокультурныеконцепты.//Языковойкруг: личность, концепт, дискурс. – М.:Гнозис, 2004. 309с.

Darhaqiqat, til(asar tili ham) madaniyat bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, uning o‘zi shu madaniyatdan o‘rib chiqadi. Til madaniyatsiz, madaniyat esa tilsiz mavjud bo‘la olmaydi. Ma‘lum bir xalq, millat madaniyati dastavval uning badiiy asarlarida o‘z aksini topadi. Negaki, badiiy adabiyot durdonalari lingvokulturemalardan paydo bo‘lib boy qadriyatlarga ega madaniyatimiz orqali millatning o‘zligini namoyon etadi.

Dunyo xalqlari o‘zining tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy kelib chiqishi, turmush tarzi, yashash sharoiti, kiyinishi, urf-odat va rasm-rusumlari bilan farq qiladi. Shunday milliy va umuminsoniy qadriyatlarning biror bir asarda ifodalanishi o‘sha millatning o‘ziga xos, takrorlanmas jihatlari ko‘rsatib berishga xizmat qiladi. Shunday ekan, “muayyan bir xalq, millat va elatga xos tushuncha, narsa va hodisalarni aks ettiradigan lisoniy vositalar badiiy asarning milliy xususiyatini belgilovchi asosiy vositalar hisoblanadi⁸”.

Badiiy asarni tashkil etuvchi barcha elementlar, davr ruhi, personajlarning xatti-harakatlari va holatlari o‘sha millat milliy-madaniy muhiti ko‘zguvidir. Zero, har bir badiiy asarning o‘z zamon va o‘z badiiy makoni bor. Zamon va makonning muayyanligi yozuvchi siymosi bilan uzviy bog‘liq holda asarda milliy koloritni yaratadi. Milliylik xarakterlar orqali ifodalanadi. Xarakter insonning badiiy timsoli ekan, milliylik ma‘lum personajning holati va xatti-harakatlarida, nutqiy o‘ziga xosligida namoyon bo‘ladi⁹.

Lingvokulturologiya maxsus fan sohasi sifatida tilshunoslikda bir qancha tushunchalarni olib kirdi: lingvokulturema, madaniyat tili, madaniy matn, madaniyat konsepti, submadaniyat, lingvomadaniy paradigma, madaniy universalisa, madaniy salohiyat, madaniy meros, madaniy an‘analari, madaniy jarayon, madaniy ko‘rsatmalar, mentalitet, mentallik, taomil, rasm-rusumlar, madaniyat doirasi, madaniyat turi, tamaddun, va h.k.

Mazkur tushunchalardan eng muhimlari madaniy sema, madaniy fon, madaniy konsept va madaniy konnotatsiyadir.

Madaniy sema – so‘zga nisbatan kichikroq va universalroq bo‘lgan ma‘naviy birliklar.

Madaniy fon – ijtimoiy hayot va tarixiy hodisalarni ifodalaydigan so‘zlar va frazeologizmlarning tavsifi. Masalan, *Almiyoqdan qolgan* “juda eski, qadimgi”.

Madaniy konsept – mavhum tushunchalarning nomlari bo‘lgani uchun bu yerda madaniy informatsiya tushuncha yadrosiga birlashtiriladi. Konsept atamasi ruscha “tushuncha” so‘zining kalkasi bo‘lib, lingvokulturologiyaning asosiy termini hisoblanadi. Lingvomadaniy konseptni xalqlarning milliy tafakkuri, mentaliteti ko‘zguvi deyish mumkin.

Madaniy konnotatsiya – madaniyat kategoriyalaridagi denotativ yoki majoziy-motivlashgan ma‘no jihatlarning talqini. Madaniy konnotatsiya til belgisidagi madaniyat darajasining ko‘rsatkichini ifodalaydi. qiladi. Masalan, *ilon* va *it* so‘zlari turli xalqlarda turlicha belgilarni konnotatsiyalaydi. Bu esa mazkur xalqlar dunyo manzarasining shakllanishidagi ularning o‘ziga xos majoziy fikrlashini ko‘rsatadi. Yuqoridagi misollar o‘ziga xos qo‘shimcha ma‘nolar – konnotatsiyalar yuzaga kelishining har bir til, har bir madaniyat uchun xos ekanligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fayzulloyev O. M. O‘zbek folkloridagi lingvokulturemalarning inglizcha tarjimada berilishi(bolalar folklori va ertaklar misolida).Fil.fan.falsafa doktori diss. –T.,2019.

⁸Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. –Toshkent:Fan, 2005. –B.89.

⁹Javbo‘riyev M. Badiiy tarjimada milliy xarakter va tarixiy davr koloriti: Fil.fn.nomz.diss. –Toshkent,1991. –B.129

2. Javbo'riyev M. Badiiy tarjimada milliy xarakter va tarixiy davr koloriti: Fil.fn.nomz.diss. – Toshkent,1991.
3. Карасик В.И. Лингвокультурные концепты. // Языковой круг: личность, концепт, дискурс. – М.: Гнозис, 2004.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебник. М., 2001.
5. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. –Toshkent:Fan, 2005.
6. Tuxtaxodjayeva N.A. Badiiy tarjimada lingvokulturemalarning ifodalanishi(ingliz va o'zbek tillari misolida). Fil.fan.falsafa doktori(PhD)diss.-Toshent, 2017.
7. Yusupov O'.Q. Tilshunoslikda yangi yo'nalishlar va ularda ishlatiladigan ayrim istilohlar.//Filologiya masalalari. –Toshkent, 2011. №2.
8. Ziyayev A. I. Ingliz tilida so'z ma'nolarini kuchaytirishning lingvokognitiv aspekti. Fil.fan.nomz.diss. –T.,2009.
9. Shayxislamov N. Lingvokulturologiyaning fanlar sistemasidagi maqomi va uning etnolingvistika, sotsiolingvistika va etnopsixilingvistika bilan bog'liqligi.//Academic Research in Educational Sciences Vol. 1 No. 2, 2020,